

MORPHOLOGIE NOMINALE DU SHARWA (LANGUE TCHADIQUE)

Brahim Adam

docteurbrahim89@gmail.com

Université de Maroua, Cameroun

RESUME

Cet article se donne pour objet l'analyse de la morphologie nominale du sharwa. C'est un travail qui s'inscrit dans le domaine de la linguistique descriptive. Il s'interroge sur les formes des noms : leurs structures, leur féminin et leur pluriel. À l'issue de l'analyse, on constate que les noms ont des structures monosyllabique, dissyllabique, trisyllabique, quadrisyllabique, quintisyllabique et hexasyllabique. Les structures les plus représentatives sont celles dissyllabique et trisyllabique. Le sharwa est une langue riche en noms composés. Le féminin est réalisé à l'aide du suffixe *-ké* alors que le pluriel l'est à base du suffixe *-yé*. Le féminin exprime le genre naturel et le diminutif. La confrontation du sharwa à d'autres langues tchadiques montre que le mécanisme de formation du féminin et du pluriel est pareil à celui du guidar et du musgum et semble plus loin de ceux du massa, du moussey, du mofu-gudur, du cuvok, du haoussa et du gude.

Mots-clés : morphologie nominale, sharwa, structures, féminin, pluriel.

ABSTRACT

This paper analyzes the morphology of nouns in sharwa. It is work that falls within the field of descriptive linguistics. It asks about the forms of nouns: their structures, feminine and plural. Following the analysis, one notices that the nouns can be monosyllabic, dissyllabic, trisyllabic, quadrisyllabic, quintisyllabic and hexasyllabic. The most representative structures are dissyllabic and trisyllabic. Sharwa is a rich language in compound nouns. Feminine is made by using *-ké* whereas plural by using *-yé*. Feminine expresses natural gender and diminutive. In comparison to other Chadic languages, sharwa is similar to guidar and musgum in forming feminine and plural, and different from masa, musey, mofu-gudur, cuvok, hausa and gude.

Keywords: morphology of nouns, sharwa, structures, feminine, plural.

INTRODUCTION

Le sharwa est une langue tchadique parlée dans l'Arrondissement de Bourha (Département de Mayo-Tsanaga, Région de l'Extrême-Nord Cameroun). On le rencontre précisément dans le Canton de Tchévi. Il jouxte plusieurs langues : au Nord, le *Jimi* ; au Sud, le *fali* ; à l'Est, le *teleki* ; à l'Ouest, le *gudè*. Le sharwa est une langue minoritaire qui, jusqu'à une date récente, n'a connu aucune description scientifique. Le premier travail recensé est celui de Edward et Elizabeth Brye (2003) de la Société Internationale de Linguistique (SIL) ; ceux-ci y situent et classifient la langue, et présentent tant soit peu l'histoire du peuple qui la parle. Les deux auteurs mènent une étude lexicostatistique et identifient les dialectes de la langue. Ils s'intéressent par ailleurs au multilinguisme, à la vitalité et la viabilité de la langue, aux attitudes vis-à-vis de celle-ci et à son potentiel développement. Grâce à ce travail, on en vient à l'inscription du sharwa dans l'Atlas linguistique du Cameroun. Gravina (2009)

s'intéresse à l'aspect phonologique de cette langue au même titre que le jimi, une autre langue tchadique voisine ; il en dégage vingt-neuf consonnes et trois voyelles de base. Brahim Adam (2024) et Hamidou Tchida (2024) abordent respectivement la focalisation et le syntagme de l'accord. Jusqu'à une certaine période, le sharwa était intégré, au même titre que le tsuvan, dans le *gudè*. Celui-ci apparaît dans la classification linguistique de Barreteau et al. (1984) comme langue du groupe combiné margi-gbwata (groupe gbwata, sous-groupe nord). Les locuteurs natifs du sharwa en distinguent six dialectes : *magekye* (sharwa-jeki), *mecevaye* (sharwa-Tchévi), *maavoye* (sharwa-mavuwoy) et *mənjiduvokye* (sharwa-duva), *maholye* (sharwa-gujuguju ou sharwa-holi) et *mugerye* (sharwa-shidifi ou sharwa-mugeri). Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons au dialecte *magekye* (sharwa-jeki). Nous en analysons la morphologie nominale, *i.e.* les formes des noms. Une question principale se pose : quelles sont les caractéristiques formelles des noms en sharwa ? Elle est déclinée en deux questions spécifiques : quelles sont les structures des noms ? comment le féminin et le pluriel sont-ils formés ? Comme hypothèse principale, nous disons que les noms varieraient en genre et en nombre. Quant aux hypothèses secondaires, nous retenons que les structures des noms peuvent être variées (monosyllabiques, dissyllabiques, trissyllabiques, quadrisyllabiques) et que ceux-ci feraient leur féminin et leur pluriel à l'aide des suffixes. L'objectif principal de ce travail est d'étudier les formes des noms. Comme objectifs spécifiques, nous avons tout d'abord celui de déterminer les structures des noms, puis celui d'analyser les mécanismes de formation de leur féminin et de leur pluriel. Nous structurons le travail en trois parties : la première présente le cadre théorique et méthodologique, la seconde les résultats et la troisième la discussion.

1. Cadre théorique et méthodologie

Le cadre théorique, c'est celui de la morphologie, l'une des composantes essentielles de la grammaire avec la phonologie et la syntaxe. Il se veut même éclectique dans la mesure où il use aussi des éléments de phonologie.

La morphologie s'intéresse à l'étude du signifiant par l'étude de la variation (Fauconnier et Nola, 1989). Elle est la description des règles d'encodage des morphèmes dans la formation des mots et la description des formes que peuvent prendre les mots selon le type de flexion qui lui est apposé (Dubois et al., 2007). L'analyse morphologique se donne pour tâche l'identification des morphèmes, des règles de leurs combinaisons, de la répartition de leurs combinaisons et leurs allomorphes. On peut entendre par morphème « le plus petit élément significatif individualisé dans un énoncé, que l'on ne peut diviser en unités plus petites sans passer au niveau phonologique » (Dubois et al., 2007). C'est le signe linguistique minimal qui rassemble en une classe les éléments que sont : les racines, les radicaux, les affixes dérivationnels et les désinences flexionnelles. On distingue la morphologie flexionnelle et celle dérivationnelle. La première est du domaine de la morphosyntaxe et la seconde du lexique. Nous voulons nous intéresser

particulièrement à la morphologie flexionnelle. Elle comprend la flexion nominale (le substantif et l'adjectif) et la flexion verbale.

Quant à la phonologie, elle repère les unités phoniques distinctives de la langue, celles qui ont une fonction, et de les classer ; ces segments sont les phonèmes (Gardes-Tamine, 2008). La phonologie atteste les consonnes et les voyelles d'une langue et s'intéresse aux éléments suprasegmentaux. Dans le cadre de ce travail, la connaissance des consonnes, des voyelles et des syllabes permet d'analyser les structures des noms et de réaliser des règles de réécriture. Ces éléments servent d'outils d'analyse.

Du point de vue méthodologique, ce travail commence par une collecte des données de la langue sharwa. Il s'agit d'un inventaire des noms, assez conséquent pour une bonne analyse. C'est une tâche que nous effectuons en collaboration avec un locuteur natif du sharwa s'exprimant aussi couramment en français. Les caractères utilisés pour pouvoir écrire le sharwa sont ceux de l'Alphabet général des langues camerounaises, proposé par Tadadjeu et Sadembouo (1978, 1984), adopté aussi par l'Association nationale des commissions de langues camerounaises (ANACLAC). Il est bien de préciser que les digraphes *sh* et *zh* équivalent respectivement aux sons /ʃ/ et /ʒ/ de l'alphabet phonétique du français. Au même titre qu'un trigraphe comme /ngw/, nous considérons plusieurs digraphes comme des phonèmes uniques (par exemple : /bw/, /gw/, etc.). Lors de l'inventaire, nous avons découvert que la glottale était beaucoup utilisée. Nous avons choisi de la représenter à l'aide de l'apostrophe ('). Dans la segmentation des syllabes constituant les noms, nous la considérons comme une consonne (C). Quand la voyelle est longue, on la double (/aa/ par exemple). Pour une prononciation distincte de certains segments dans certains noms composés, nous utilisons le trait d'union. Dans l'identification des structures des noms, nous prenons pour base, la forme du masculin. Ce principe est violé en ce qui concerne un cas de féminin irrégulier comme *hurate* (une personne de sexe féminin, nouvelle à un lieu). Nous travaillons sur un échantillon de 415 noms.

2. Résultats

2.1. Structures des noms

En sharwa, la base nominale peut être monosyllabique, dissyllabique, trissyllabique, quadrisyllabique, quintisyllabique ou hexasyllabique.

2.1.1. Noms monosyllabiques

Ce sont des noms qui sont composés d'une seule syllabe. Leur nombre est restreint : 04 sur un échantillon de 415 noms, soit 0.96 %. Nous avons :

- (1)
- *má* « bouche », *jé* « oeil », *lá* « taurau » : CV ;
 - *báh* « feuille » : CVC.

On peut avoir le tableau suivant :

Tableau 1 : Structures des noms monosyllabiques

Noms monosyllabiques			
N°	Structures	Nombre	Pourcentage
01	CV	03	75 %
02	CVC	01	25 %

Dans les noms monosyllabiques, on dégage deux structures dont la plus récurrente est celle CV (75 %).

2.1.2. Noms dissyllabiques

Ce sont des noms composés de deux syllabes. Sur un échantillon de 415 noms, nous en avons 103 (cf. Annexe), soit 24.81 %. Nous avons par exemple :

(2)

- *uda* « canari, marmite » : V + CV ;
- *tízhé* « premier-né » : CV + CV ;
- *állé* « os » : VC + CV ;
- *tumba* « troisième-né » : CVC + CV ;
- *mágrá* « un berger » : CV + CCV ;
- *mambər* « celui qui s'est échappé d'un danger » : CVC + CVC.

On peut en avoir le tableau suivant :

Tableau 2 : structures des noms monosyllabiques

Noms dissyllabiques			
N°	Structures	Nombre	Pourcentage
01	V + CV	06	5.82 %
02	CV + CV	67	65.04 %
03	VC + CV	02	1.94 %
04	CVC + CV	25	24.27 %
5	CV + CCV	01	0.97 %
06	CV + CVC	01	0.97 %
07	CVC + CVC	01	0.97 %

On identifie sept structures des noms dissyllabiques en sharwa. La structure la plus récurrente est : CV + CV (65.04 %).

2.1.3. Noms trisyllabiques

Il s'agit des noms constitués de trois syllabes. Sur un échantillon de 415 noms, nous en avons 134 (cf. Annexe), 32.28 %. Nous avons les exemples représentatifs suivants :

(3)

- *ézéké* « variété de plante au fruit comestible » : V + CV + CV ;
- *bəbəyé* « plume » : CV + CV + CV ;
- *andihé* « fumée » : VC + CV + CV ;

- *másəmbá* « chasseur » : CV + CVC + CV ;
- *habləmé* « dixième-née » : CV + CCV + CV ;
- *bambaadé* « tam-tam de forme ronde » : CVC + CV + CV ;
- *dángərsá* « espèce d'insecte qui fait pourrir les grains » : CVC + CVC + CV ;
- *krəmɔwaha* « plante dont on mange la feuille cuite » : CCV + CV + CV ;
- *shandraha* « jambe » : CVC + CCV + CV ;
- *kədāŋgré* « pente, vallée » : CV + CVC + CCV ;
- *ándráké* « arachide » : VC + CCV + CV.

On peut en obtenir le tableau suivant :

Tableau 3 : structures des noms trisyllabiques

Noms trisyllabiques			
N°	Structures	Nombre	Pourcentage
01	V + CV + CV	08	5.97 %
02	CV + CV + CV	81	60.44 %
03	VC + CV + CV	03	2.23 %
04	CV + CVC + CV	09	6.71 %
05	CV + CCV + CV	05	3.73 %
06	CVC + CV + CV	21	15.67 %
07	CVC + CVC + CV	03	2.23 %
08	CCV + CV + CV	01	0.74%
09	CVC + CCV + CV	01	0.74 %
10	CV + CVC + CCV	01	0.74 %
11	VC + CCV + CV	01	0.74

On note que les noms trisyllabiques ont des structures variées : dix au total. La structure la plus récurrente est : CV + CV + CV (61.44 %).

2.1.4. Noms quadrisyllabiques

Ce sont des noms composés de quatre syllabes. Sur l'échantillon de 415 noms, nous en avons identifié 32 (cf. Annexe), soit 7.71 %. Nous avons par exemple :

(4)

- *dagələmé* « dixième-né » : CV + CV + CV + CV ;
- *bāŋgáliyá* « lit » : CVC + CV + CV + CV ;
- *kírkíyá'á* « van » : CVC + CV + CV + V ;
- *ágérkáncá* « variété de mil rouge » : V + CVC + CVC + CV ;
- *zókúmdáyé* « maïs » : CV + CVC + CV + CV ;
- *ándrázáké* « petit pois » : VC + CCV + CV + CV ;
- *asəŋbaha* « hyène » : V + CVC + CV + CV ;
- *dámdámbwázá* « margouillat à la tête jaune » : CVC + CVC + CV + CV
- *mándíyáftá* « sel » : CVC + CV + CVC + CV.

On peut en faire le tableau suivant :

Tableau 4 : structures des noms quadrisyllabiques

Noms quadrisyllabiques			
N°	Structures	Nombre	Pourcentage
01	CV + CV + CV + CV	19	59.37 %
02	CVC + CV + CV + CV	03	9.37 %
03	CVC + CV + CV + V	01	3.12 %
04	V + CVC + CVC + CV	01	3.12 %
05	CV + CVC + CV + CV	04	12.5 %
06	VC + CCV + CV + CV	01	3.12 %
07	CVC + CVC + CV + CV	01	3.12 %
08	V + CVC + CV + CV	01	3.12 %
09	CVC + CV + CVC + CV	01	3.12 %

On constate que les noms quadrisyllabiques ont des structures variées : 09 au total. La structure quadrisyllabique la plus récurrente est : CV + CV + CV + CV (59.37 %).

2.1.5. Noms quintisyllabiques

Il s'agit des noms constitués de cinq syllabes. Sur l'échantillon de 415 noms, nous en avons identifié 04 (cf. Annexe), 0.96 %. Nous avons :

(5)

- *məŋgərarehe* « fourmis noires de grande taille » : CVC + CV + CV + CV + CV ;
- *taminamíná* « une espèce de fourmi qui aime le sucre » : CV + CV + CV + CV + CV.

On en réalise le tableau suivant :

Tableau 5 : structures des noms quintisyllabiques

Noms quintisyllabiques			
N°	Structures	Nombre	Pourcentage
01	CVC + CV + CV + CV + CV	03	75 %
02	CV + CV + CV + CV + CV	01	25 %

On note que les noms quintisyllabiques ont deux structures. La structure la plus récurrente est : CVC + CV + CV + CV (75 %).

2.1.6. Nom hexasyllabique

C'est un nom composé de six syllabes. Sur l'échantillon de 415 noms, nous en avons identifié 01 (cf. Annexe), soit 0.24 %. Nous avons :

(6)

- *taŋgararaké* « mille-pattes » : CVC + CV + CV + CV + CV + CV.

Il en est le tableau suivant :

Tableau 6 : structure du nom hexasyllabique

Nom hexasyllabique			
N°	Structure	Nombre	Pourcentage
01	CVC + CV + CV + CV + CV + CV	1	100 %

On dégage un seul nom hexasyllabique qui a la structure : CVC + CV + CV + CV + CV + CV.

2.2. Noms composés

Les noms composés sont des noms constitués de plusieurs éléments. Le sharwa est une langue riche en noms composés. Sur un échantillon de 415 noms, on en dénombre 137 (cf. Annexe), soit 33, 01 %. Nous avons les exemples suivants :

(7)

- *cúwár máyé* (crocodile)
- *hábwáré* (celui qui est le plus grand dans un groupe)
- *hávélé* (celui qui est le plus petit dans un groupe)
- *háyéǵaná* (famille riche)
- *héédabi* (ce qui doit être, ce qui convient)
- *hú'bó'éké* (antilope)
- *mu'iməndu* (celui qui est gentil)
- *mwatákádáyé* (camion)
- *mwatá úrvá* (avion, litt. : voiture de Dieu/qui vole)
- *námárrǵané* (celui qui a une grosse tête)
- *ná urvá* (ce qui est avec Dieu)
- *ngərtəmə* (concertation)
- *nzəbáǵá* (agneau mâle).

2.3. Morphologie flexionnelle

C'est la morphologie qui étudie les flexions des mots. Ici, nous étudions les flexions des noms : du masculin au féminin et du singulier au pluriel.

2.3.1. Féminin des noms

L'observation des féminins des noms en sharwa fait remarquer qu'un affixe est particulièrement utilisé. Il s'agit du suffixe *-ké* qui s'ajoute à la base du nom, qui est la forme du masculin.

On rencontre des noms dont le passage au féminin ne modifie pas la base (la forme du masculin), mais y ajoute simplement le suffixe *-ké* :

(8)

- *lá* « un taureau » → *láké* « une vache » ;
- *húwé* « un bouc » → *húwéké* « une chevrette » ;
- *káádúwé* « un païen » → *káádúwéké* « une païenne » ;
- *méra* « un paresseux » → *méráké* « une paresseuse » ;
- *məndutukurafake* « celui qui fait la tête dure, qui n'entend ce qu'on lui dit » → *məndutukurafakéké* « celle qui fait la tête dure, qui n'entend ce qu'on lui dit » ;
- *máháré* « un voleur » → *máháréké* « une voleuse » ;
- *márdāǵné* « celui qui ne suit/n'écoute pas les conseils » → *márdāǵnéké* « celle qui ne suit/n'écoute pas les conseils ».

Ici, on peut retenir que la règle, c'est :

(9)

Il y a de **Base nominale (forme du masculin) + -ké** (voyelle finale de la base nominale, considérée comme la forme du masculin) :

(10)

- *pərsáná* « un peul/musulman » → *pərsánááké* « une peule/musulmane » ;
- *máyítsé* « un gardien d'enfant » → *máyítsééké* « une gardienne d'enfant » ;
- *kadaŋné* « celui qui est à la tête » → *kadaŋnééké* « celle qui est à la tête » ;
- *madugoré* « un pauvre » → *madugorééké* « une pauvre » ;
- *míídálá* « celui qui a la force » → *míídálááké* « celle qui a la force » ;
- *maŋgulcivé* « celui qui vole tout à son passage dans un lieu » → *maŋgulcivééké* « celle qui vole tout à son passage dans un lieu » ;
- *kívámná* « un copain » → *kívámnááké* « une copine » ;
- *mətrəmo* « une variété de plante hôte, mâle » → *mətrəmoóké* (cette plante femelle) ;
- *mafərwé* « un croque-mort » → *mafərwééké* « une croque-mort ».

À ces noms dont le féminin se fait par l'allongement de la voyelle finale et l'ajout du suffixe **-ké**, on additionne les noms (propres) suivants :

(11)

- *namba* « sixième-né » → *nambaaké* « sixième-née » ;
- *úvá* « septième-né » → *úvááké* « septième-née » ;
- *dawa* « huitième-né » → *dawaaké* « huitième-née ».

Pour ces cas, on peut avoir la règle suivante :

(12)

___ CV (-a, -o, -e, -ə) # → ___ CV (-aa, -oo, -ee, -əə) + -ké #

On peut aussi y ajouter un cas dont la voyelle (d'abord longue) de la syllabe initiale du nom devient plutôt brève :

(13)

tííwa « neuvième-né » → *tíwááké* « neuvième-née ».

Pour ce cas, on peut retenir la règle suivante :

CV (voyelle longue) + CV (voyelle brève) # → CV (voyelle brève) + CV (voyelle longue) + -ké #

On peut relever une autre exception : celle d'un nom dissyllabique dont le passage au féminin transforme la voyelle finale de la base nominale, considérée comme la forme du masculin. Il s'agit de :

(14)

meji « cinquième-né » → *mejeeké* « cinquième-née ».

La voyelle finale **-i** devient la voyelle longue **-ee**. Puis, on y ajoute le suffixe du féminin **-ké**.

La règle :

(15)

__CV (voyelle antérieure brève -i) # → __CV (voyelle antérieure longue -ee) + -ké #

On peut aussi noter une autre exception : celle du nom *mambər* (celui qui s'échappe d'un danger) qui devient *mambərəkə* (celle qui s'échappe d'un danger) au féminin. Entre la base (forme du masculin) et le suffixe *-ké* du féminin, on ajoute le schwa *-ə*.

À côté des cas de féminin que nous venons d'analyser, on rencontre d'autres qui, à des degrés divers, se démarquent :

(16)

- *húráné* « un nouveau » → *húrááté* « une nouvelle » ;
- *mu'iməndu* « celui qui a un bon cœur, qui est gentil » → *mu'iməndééké* « celle qui a un bon cœur, qui est gentille » ;
- *bəbé* « celui qu'on ne peut facilement berner » → *bəbké* « celle qu'on ne peut facilement berner » ;
- *majjinəndu* « celui qu'on n'aime pas voir » → *majjinəmayké* « celle qu'on n'aime pas voir » ;
- *ma'iza'uvene* « un homme violent » → *ma'iza'uweke* « une femme violente ».

Dans le premier cas, on a le nom trisyllabique *húráné* (un nouveau) qui devient *húrááté* (une nouvelle) au féminin. On observe que la voyelle brève *-a-* de la syllabe médiane devient longue *-aa-* et la consonne *-n-* (occlusive, nasale, sonore) est remplacée par celle *-t-* (occlusive labiodentale, orale, sourde).

La règle est la suivante :

(17)

CV + CV (voyelle brève -a-) + C (occlusive nasale -n-) V # → CV + CV (voyelle longue -aa-) + C (occlusive labiodentale -t-) V #

Dans le second cas, on a un nom composé : *mu'iməndu* (celui qui est bon). Son féminin est *mu'iməndééké* (celle qui est bonne). On observe que la voyelle finale *-u* de la base (forme du masculin) cède la place à *-ééké*. On remarque que le suffixe du féminin *-ké* apparaît, précédé d'une voyelle longue (*-éé-*) telle qu'observée dans d'autres cas.

On note la règle suivante :

(18)

Base nominale (voyelle finale -u) → base nominale (sans la voyelle finale -u) + -éé-ké

Dans le troisième cas, on a le nom dissyllabique *bəbé* (celui qu'on ne peut facilement berner) dont le féminin est *bəbké* (celle qu'on ne peut facilement berner). On retrouve le suffixe du féminin *-ké* qui s'ajoute à la base (forme du masculin) qui perd sa voyelle finale *-é*.

On a la règle suivante :

(19)

CV + CV (-é) # → CVC + -ké #

Quant au quatrième cas, on a le nom composé *majjineməndu* « celui qu'on n'aime pas voir » qui devient *majjinemayke* « celle qu'on n'aime pas voir » au féminin. On se rend compte que le segment final *-məndu* devient *-mayké*. Seule la consonne initiale de l'avant-dernière syllabe reste inchangée. On note, par ailleurs, la présence du suffixe du féminin *-ké*. C'est presque le même cas qui peut s'observer dans le nom composé *mapirafemdu* (le méchant) qui devient *mapirafemayké* (la méchante) au féminin. Le segment *-emdu* est remplacé par *-mayké*. Il faut aussi noter le cas du nom composé *mapəramoré* (un homme volage) qui devient *mapəramayké* (une femme volage). Dans ce cas, le segment *-moré* cède la place à *-mayké* au féminin.

Dans le dernier cas, c'est le nom composé *ma'iza'uvene* (un homme violent) qui fait son féminin en *ma'iza'uweke* (une femme violente). On observe que la syllabe finale *-ne* est remplacée par le suffixe *-ke* au féminin.

À côté des noms dont nous venons d'analyser le féminin, on rencontre d'autres qui renvoient essentiellement à la femme :

(20)

- *jámáraáké* « une femme mariée précocement » ;
- *maŋgen'udááké* « celle qui façonne des canaris » ;
- *madabuwashééké* « une femme au foyer » ;
- *madzabayéké* « celle qui est en règles (menstrues) » ;
- *mambukenééké* « celle qui accouche des enfants prématurés ».

Dans ces noms féminins, on note la présence du suffixe *-ké*. On observe aussi la présence de la voyelle longue (*-aa-* ou *-ee-*) dans la syllabe précédente au suffixe. En ce qui concerne le nom *madzabayeke* (celle qui est en règles (menstrues)), la voyelle *-é-* de la syllabe précédente au suffixe demeure brève.

Par ailleurs, on a pu relever des noms (propres) en fonction de l'ordre de naissance, et dont le masculin et le féminin sont différents :

(21)

- *tízhé* « premier-né » → *kəza* « première-née » ;
- *zháwá* « deuxième-né » → *úmmá* « deuxième-née » ;
- *tumba* « troisième-né » → *rúmbá* « troisième-née » ;
- *véndú* « quatrième-né » → *ciwa* « quatrième-née » ;
- *dagəlamé* « dixième-né » → *habləmé* « dixième-née ».

On note l'absence du suffixe *-ké* marquant le sexe féminin. Les bases nominales sont totalement différentes pour :

(22)

- *tízhé* « premier-né » → *kəza* « première-née » ;
- *zháwá* « deuxième-né » → *úmmá* « deuxième-née » ;

- *véndú* « quatrième-né » → *ciwa* « quatrième-née ».

En revanche, pour *tumba* (troisième-né) dont le féminin est *rúmbá* (troisième-née), on constate que la consonne initiale *t-* (occlusive apico-dentale, orale, sourde) du masculin devient *r-* (vibrante, orale, sonore) et les tons sont bas au masculin alors qu'ils sont hauts au féminin. Pour *dagə̀ləmé* (dixième-né) et *habləmé* (dixième-née), les deux premières syllabes (segment [*dagə-*]) sont remplacées par une syllabe : *hab-*.

Dans certains cas, le féminin exprime le diminutif. Nous avons par exemple :

(23)

- *lipa* « poche » → *lipááké* « petite poche » ;
- *kəjare* « habit » → *kəjarééké* « petit habit » ;
- *cəká'úwé* « chaussure » → *cəká'úwəké* « petite chaussure » ;
- *dára* « bonnet » → *dáraáké* « petit bonnet » ;
- *mbéré* « sac » → *mbéréké* « petit sac » ;
- *uda* « canaris/marmite » → *udaké* « petit canaris/petite marmite » ;
- *má'iyé* « eau » → *má'iyéké* « petite eau » ;
- *kírkíyá'á* « vanne » → *kírkíyá'ááké* « petite vanne » ;
- *cərə* « houe » → *cərəéké* « petite houe » ;
- *régúmúwé* « faucille » → *régúmké* « petite faucille » ;
- *fáre* « caillou » → *fárééké* « petit caillou ».

Pour ces différents noms, on ajoute le suffixe *-ké* à la base nominale. Pour certains cas, la voyelle finale de la base s'allonge (*lipááké* « petite poche », *kəjarééké* « petit habit », *cəká'úwəké* « petite chaussure », *dáraáké* « petit bonnet », *kírkíyá'ááké* « petite vanne », *cərəéké* « petite houe », *fárééké* « petit caillou ». Pour d'autres, la voyelle finale de la base demeure brève : (*mbéréké* « petit sac », *udaké* « petit canaris/petite marmite », *má'iyéké* « petite eau ». Pour *régúmúwé* « faucille », la voyelle *-u* de l'avant-dernière syllabe et la syllabe finale *-wé* tombent pour céder la place au suffixe *-ké*, donnant ainsi : *régúmké* « petite faucille ». Pour *cəká'úwé* « chaussure », la voyelle finale *-e* de la base nominale devient *-ə-*, donnant donc : *cəká'úwəké* « petite chaussure ».

Par ailleurs, il est des cas où la formation du féminin indique à la fois le sexe féminin et le diminutif. On a les exemples suivants :

(24)

- *cérwé* « une espèce de pintade (mâle) » → *cérwééké* « une espèce de pintade (femelle) » et *cérwéké* « petite pintade » ;
- *závúné* « pintade mâle » → *závúnééké* « pintade femelle » → *závúnəké* « pintadeau » ;
- *áwə-bó'éké* « léopard mâle » → *áwə-bó'ékééké* « léopard femelle » → *áwə-bó'ékéké* « petit léopard » ;
- *gəwándá* « grenouille mâle » → *gəwándááké* « grenouille femelle » → *gəwándáké* « petite grenouille » ;
- *túhúrbé* « rat mâle » → *túhúrbééké* « rat femelle » → *túhúrbéké* « petit rat » ;

- *hímé* « souris mâle » → *hímééké* « souris femelle » → *híméké* « petite souris ».

Pour ces quelques cas, on retient de façon générale qu'au féminin, la voyelle finale de la base s'allonge lorsqu'on désigne un être mâle (*cérwééké* « une espèce de pintade (femelle) », *závúnééké* « pintade femelle », *áwə-bó'ékééké* « léopard femelle », *gəwándááké* « grenouille femelle », *túhúrbééké* « rat femelle », *hímééké* « souris femelle ») alors qu'elle reste brève quand il s'agit du diminutif (*cérwéké* « petite pintade », *závúnáké* « petite pintade », *áwə-bó'ékéké* « petit léopard », *gəwándáké* « petite grenouille », *túhúrbéké* « petit rat », *híméké* « petite souris »).

On peut retenir, de façon générale, que le féminin en sharwa se forme à l'aide du suffixe *-ké* qui s'ajoute à la base (forme du masculin). Les quelques exceptions ne sont pas de nature à remettre en cause cette réalité. Comment le pluriel peut-il aussi se former ?

2.3.2. Pluriel des noms

Généralement, le pluriel du nom se forme par l'ajout du suffixe *-yé* à la base du nom. On peut en avoir la règle suivante :

(25)

Base (forme du singulier) + *-yé*

Lorsqu'on observe les formes du pluriel, deux faits sont à noter. L'un concerne un grand nombre de noms se terminant par *-a* ou *-o* qui font leur pluriel par l'ajout pur et simple du suffixe *-yé* :

(26)

- *míídálá* « celui qui est fort » → *míídáláyé* « ceux qui sont forts » ;
- *lá* « un taureau » → *láyé* « des taureaux » ;
- *mérá* « un paresseux » → *méráyé* « des paresseux ».

L'autre est, en revanche, celui de beaucoup d'autres noms se terminant par *-e*, *-i* et *-u* qui réalisent leur pluriel à l'aide du suffixe *-yé* et observent une variation au niveau de la voyelle finale du nom de base (considéré comme la forme du singulier) :

(27)

- *égé* (un coq) → *égəyé* (des coqs) ;
- *méjí* (cinquième-né) → *méjəyé* (cinquième-nés) ;
- *véndú* (quatrième-né) → *véndəyé* (quatrième-nés).

Dans certains cas, le pluriel renvoie aussi bien au masculin qu'au féminin. Dans d'autres cas, chaque genre a un pluriel spécifique :

(28)

- *tíwá* (huitième-né) → *tíwáyé* (huitième-nés), *tíwákəyé* (huitième-nées) ;
- *dáwá* (huitième-né) → *dáwáyé* (huitième-nés), *dáwákəyé* (huitième-nées).

Il se dégage que pour chaque forme de pluriel, on garde le nom de base tel qu'on le rencontre au féminin et au masculin.

Il est aussi des cas où on rencontre deux formes de pluriel dont l'une ne se démarque du nom au singulier :

(29)

- *ové* (tamarin) → *ové* ou *ovəyé* (tamarins);
- *ndévé* (chiendent) → *ndévé* ou *ndévəyé* (chiendents).

On rencontre des cas exceptionnels de noms qui réalisent leur pluriel sans le suffixe *-yé*:

(30)

- *majjinemindu* « celui qu'on n'aime pas voir » → *majjineminje* « ceux qu'on n'aime pas voir »
- *majjinemayké* « celle qu'on n'aime pas voir » → *majjinemaciké* « celles qu'on n'aime pas voir ».
-

On peut noter que le pluriel en sharwa se forme à l'aide du suffixe *-yé* qui s'ajoute au nom. Quelques exceptions sont observables. Au regard de ce qui vient d'être présenté, comment peut-on situer le mécanisme de formation du féminin et du pluriel par rapport aux cas d'autres langues tchadiques ?

3. Discussion

Une observation des mécanismes de formation du féminin et du pluriel dans plusieurs langues tchadiques nous amène à croire que ceux-ci sont aussi variés que le grand nombre desdites langues.

Le massa et le moussey, deux langues tchadiques appartenant au même groupe, font leur féminin et leur pluriel à l'aide d'un spécificateur au niveau de la racine. Pour le massa, le spécificateur du féminin est *-da* ou *-ba* (pour les noms se terminant par *-ba*) ; le spécificateur du pluriel est *-na* et parfois *-da* (Rhougou Menwa, 2023 : 45-48). Quant au moussey, les noms qui ont une racine avec le spécificateur *-ra* sont généralement féminins ; l'élément final habituel du pluriel est *-na* qu'il faut bien distinguer de celui du genre (Villaseñor, 2021 : 13-14).

Le sharwa se distingue du massa et du moussey dans la mesure où il ne possède pas de spécificateurs particuliers marquant chacun le masculin et le singulier. Il ajoute à la base du nom (considérée comme la forme du masculin) les suffixes respectifs du féminin et du pluriel. Par ailleurs, la différence semble grande lorsqu'il faut comparer la formation du féminin et du pluriel en sharwa aux cas des langues tchadiques comme le mofu-gudur et le cuvok.

En effet, le mofu-gudur et le cuvok proposent le même mécanisme de réalisation du féminin et du pluriel. Pour le mofu-gudur, aucune marque de genre ni de nombre n'apparaît dans la structure interne du nom. Lorsqu'on veut spécifier qu'un animal est une femelle, on use d'un syntagme avec comme premier terme *mádəyà* (la femelle) qui se contracte en *mádəy* et le nom de l'animal en deuxième position (exemple : *pələs* « cheval » → *mádəy pələs* « jument ») ; le pluriel est réalisé par la simple adjonction d'un morphème postposé *həy* (exemple : *slá həy* « les bœufs ») (Barreteau, 1986 : 99). En ce qui concerne le cuvok, il ne possède de marque de genre. Pour les animaux et la volaille, le féminin s'exprime par un groupe nominal dans lequel *mánəŋ* est le premier terme suivi de celui générique qui désigne l'animal en question ; on use de l'associatif *tá* pour relier les deux éléments du groupe nominal (exemple : *təmàk* « mouton » → *mánəŋ tá- təmàk* « brebis ») ; le pluriel se fait à l'aide de l'élément *háj*, pareil au cas du mofu-gudur (exemple : *rəkəwət háj* « des habits ») (Ndokobai, 2021 : 147-160).

La différence est plus grande entre le sharwa et d'autres langues tchadiques comme le haoussa et même le gude qui lui semble très proche. En haoussa, le féminin se réalise avec le suffixe *-a* ; le pluriel demeure l'un des aspects les plus complexes avec des procédés comme la suffixation, l'alternance tonale, la reduplication, etc. (Kihm, 2021 : 2). Concernant le gude, il n'existe pas de genre grammatical ni des distinctions de concordances ; le pluriel se fait par l'ajout du suffixe *-nyi-* / *-gi-* à la racine ; il est suivi du suffixe *-nə* (James Taylor Hoskison, 1983 : 22-36).

Les cas de formation du féminin et du pluriel que nous venons de présenter diffèrent à des degrés divers de celui du sharwa qui se réalise par l'ajout d'un suffixe à la base (forme du masculin). Cependant, son mécanisme de formation du féminin et du pluriel est proche du guidar et du musgum.

En effet, le guidar réalise son féminin par l'ajout du suffixe *-kə* / *-ŋkə* à la base du nom (censée être la forme du masculin) et son pluriel par *-de*, *-dí*, *-i* ou *-ŋge* (Ahmadou, 2023 : 78-85). Quant au musgum, il fait son féminin par l'ajout du suffixe *-iy* ou *-y* à la base du nom (forme du masculin) et son pluriel par le suffixe *-kay* ou *-ay* (Tourneux, 2010 : 260 ; Brahim Adam, 2018 : 89-102).

CONCLUSION

Des structures des noms en sharwa, il est des monosyllabiques, dissyllabiques, trisyllabiques, quadrisyllabiques, quintisyllabiques et un hexasyllabique. Les structures les plus représentatives sont celles dissyllabiques (24, 81 %) et trisyllabiques (32, 28 %). Le sharwa est une langue riche en noms composés (soit 33, 01 % des 415 noms). Le féminin est réalisé à l'aide du suffixe *-ké* alors que le pluriel l'est à base du suffixe *-yé* avec quelques exceptions. Le féminin exprime le genre naturel et le diminutif. La confrontation du sharwa à d'autres langues tchadiques montre que le mécanisme de formation du féminin et du pluriel est pareil à celui du guidar et du

musgum et semble plus loin de ceux du massa, du moussey, du mofu-gudur, du cuvok, du haoussa et du gude.

La morphologie nominale du sharwa semble complexe dans la mesure où le nombre de noms monosyllabiques est très restreint (04 sur un échantillon de 415 noms). Elle l'est aussi parce que presque un tiers des noms analysés sont composés (137 sur un échantillon de 415). Cette réalité enrichissante ouvre la voie à de nouvelles perspectives : la morphologie des autres catégories comme le verbe, l'adjectif, et la syntaxe de la langue.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Ahmadou, L., 2023. « La détermination du genre et du nombre en guidar ». In Brahim A. dir., *Description de quelques langues tchadiques : morphologie et syntaxe*. Les éditions de Midi, Yaoundé. Pp. 73-87.
- Barreteau, D., 1986. « Aspects de la morphologie nominale du mofu-gudur ». *ORSTOM*. Pp. 258-266. [Https : //horizon.documentation.idr.fr](https://horizon.documentation.idr.fr).
- Barreteau, D. et P. Newman, 1978. « Les langues tchadiques ». In *Inventaire des études linguistiques sur les pays d'Afrique noire d'expression française et sur Madagascar*. Paris : CILF, p. 291-330.
- Barreteau, D. et al., 1984. « Les langues ». In Boutrais, Jean (dir.), *Le Nord du Cameroun : Des Hommes, une région*, 159-180, 528-533, 537-539. Paris : ORSTOM.
- Brahim Adam, 2018. La syntaxe générative du musgum : cartographie, déplacements et dérivations. Thèse de Doctorat (Ph. D.). Université de Ngaoundéré.
- Brahim Adam, 2024. « La focalisation en sharwa (langue tchadique). *Akofena* n° 14, vo. 3.
- Brye, E. & E. Brye, 2003. "A rapid Appraisal language survey of Sharwa, a language of Cameroon (Mayo-Tsanaga division, Far North province)". *SIL Electronic Survey Reports* 11.
- Dubois et al., 2007. *Le dictionnaire de linguistique et des sciences du langage*. Paris : Larousse.
- Fauconnier, G. et B. Nola, 1989. *Éléments de Morphologie et de Syntaxe, revus et augmentés*. Université de Yaoundé.
- Gardes-Tamine, J., 2008. *Phonologie, morphologie, lexicologie. Méthode et exercices corrigés*. Paris : Armand Colin.
- Gravina, R., 2009. "Vowels, consonants and prosody in two Chadic languages". *Proceedings, 6th World Congress of African Linguistics*. Brenzinger, M. et A.-M. Fehn (dir.), Cologne: Köppe. Pp. x-x.

- Hamidou Tchida, T., 2024. Le syntagme de l'accord en sharwa. Mémoire de master. Université de Maroua.
- James Taylor Hoskison, B.A., M.A., M.S., 1983. A Grammar and Dictionary of the gude language. Dissertation for the Degree Doctor of philosophy in the graduate school. Obio State University.
- Kihm, A., 2021. « Le hausa ». Langues et grammaires en (île de) France. Halshs-Hal-03167745-2021.
- Ndokobai, D., 2021. Grammaire cuvok : langue tchadique centrale du Cameroun. Doctor aan de Universiteit Leiden.
- Rhousgou menwa, H., 2023. « Description et analyse morphosyntaxique du genre et du nombre dans le groupe nominal en massa (dialecte de Wina) ». In Brahim A. (dir.), *Description de quelques langues tchadiques : morphologie et syntaxe*. Les éditions de Midi, Yaoundé. Pp. 39-56.
- Tadadjeu, M. et E. Sadembouo, 1978. *Proposition d'un alphabet général des langues camerounaises*. Yaoundé, ONAREST, ISH, CERELTRA.
- Tadadjeu, M. et E. Sadembouo, 1984. *Alphabet général des langues camerounaises* (Collection PROPELCA 1). Yaoundé, Université de Yaoundé.
- Tourneux, H., 2010. « Le munjuk ». *Les langues d'Afrique et de l'Asie du Sud-Ouest* 01. Pp. 258-266.
- Villaseñor, A. L., 2021. *Une grammaire de la langue moussey*. Djodo Gassa, Tchad.

ANNEXE

Noms

A. Monosyllabiques

- *Báh* (feuille), *bááké* (petite feuille)
- *Jé* (oeil), *-ééké* (petit oeil)
- *Lá*, *-ké* (bœuf, vache)
- *Má* (bouche), *-ááké* (petite bouche)

B. Disyllabiques

- *Állé* (os)
- *Bágá*, *-ké* (bélier, brebis)
- *Báŋgwá* (un mur), *-ááké* (un petit mur)
- *Bwáká* (avant-bras, bras), *-ááké* (avant-bras, bras de petite taille)
- *Bákwá* (feuille de baobab écrasé)
- *Bébé*, *béé-ké* (celui/ celle qu'on peut berner facilement)
- *Cébé* (souffrance)
- *Caré* (la houe), *-ééké* (une petite houe)

- *Cérwé, ééké* (espèce de pintade mâle, femelle), *-éké* (petite pintade)
- *Cawá* (quatrième-née)
- *Cíví* (main), *-ééké* (petite main)
- *Dará* (bonnet), *-ááké* (un petit bonnet)
- *Dáwá* (huitième-né), *-ké* (huitième-né)
- *Díhé* (une épine), *-ééké* (une petite épine)
- *Égé, -ke* (coq, poule)
- *Fáré* (le caillou), *-ééké* (un petit caillou)
- *Fógé* (médicament), *-éké* (petit médicament)
- *Gáwá* (le grand en âge, l'aîné)
- *Géré* (marigot)
- *Gínwá, -ááké* (espèce de petite pintade vivant en groupe, mâle, femelle), *-áké* (une pintade plus petite)
- *Gwándá, -ááké* (grenouille mâle, femelle), *gwándá-ké* (petite grenouille)
- *Hádá, -ááké* (chien, chienne)
- *Hávé* (flèche pour la lance, les tresses)
- *Hálbé* (melon)
- *Hímé, -ééké* (souris mâle, femelle), *híméké* (diminutif)
- *Káywá* (lieu où travaille le tisserand)
- *Kəza* (première-née)
- *Húwé, -ké* (bouc, chèvre)
- *Jámbá, (escargot mâle), -áké* (escargot de petite taille)
- *Jémké* (une espèce d'animal laissant une odeur au passage), *-ke* (cet animal plus petit)
- *Jíyé* (mouche)
- *Ídé* (genou), *-ééké* (un petit genou)
- *Ízlé* (dent)
- *kééké* (vélo), *-ééké* (un petit vélo)
- *kərmé* (objet de protection contre une arme : fusil (balle), flèche, épée)
- *kíké* (tige de mil servant de toit), *-eeké* (cette tige de petite taille)
- *kóósá* (beignet)
- *Kulya* (surnom, mère du chat)
- *Kúmbwá* (chambre)
- *Kwádzá* (arme)
- *Kwára, -ááké* (âne, ânesse)
- *Kúpé* (la graisse), *-ééké* (une graisse de petite quantité)
- *Kúyé* (bois), *-ééké* (petit bois)
- *Láápá* (branche d'arbre), *-ááké* (branche de petite taille)
- *Límé* (oreille), *-ééké* (petite oreille)
- *Lipa* (la poche), *-ááké* (une petite poche)
- *Líwé* (viande), *-ééké* (petite viande)
- *Mábwá* (singe), *-áké* (petit singe)

- *Máábó* (variété d'herbe très tranchante qui pousse dans un milieu humide)
- *Mágrá, -ááké* (le berger, la bergère)
- *Mákshá* (petit frère des jumeaux ou jumelles)
- *Mambār, -áke* (celui/celle qui s'est échappé-e d'un danger)
- *Mánzá, -ááké* (étranger, étrangère)
- *Máṅgá* (bagarreur)
- *Márdǎ, -ááké* (singe à longue queue mâle, femelle), *-áké* (petit singe)
- *Márfé* (la poitrine, le cœur), *-ééké* (une petite poitrine, un petit cœur)
- *Mbéré* (sac), *-ké* (un petit sac)
- *Mbúre* (le dos), *-eeké* (un petit dos)
- *Məda* (deuxième petite sœur des jumeaux)
- *Meji* (cinquième-né)
- *Mérá, -ááké* (un paresseux, une paresseuse)
- *Méré* (rhume)
- *Mihé* (forgeron)
- *Mohé* (paille très dure utilisée pour le toit), *-ééké* (cette paille de petite taille)
- *Moore* (sésame)
- *Mwátá* (voiture)
- *Namba* (sixième-né)
- *Ndévé* (chiendents)
- *Ngáké* (bagarre)
- *Ngááké, -ééké* (corbeau mâle, femelle)
- *Ngəne* (tête), *-ééké* (tête de petite taille)
- *Óvé* (tamarin)
- *Páké* (guerre)
- *Pehé* (une corne), *-ké* (une petite corne)
- *Póslé* (espèce de fourmi vivant dans la fourmilière), *-ééké* (petite fourmi)
- *Rágé* (arc, lance)
- *Rúmbá* (troisième-née)
- *Saajaw* (jumeaux)
- *Sáké* (le ventre), *-ééké* (un petit ventre)
- *Sərké* (le deuxième (adjectivo-nominal))
- *Shámdá* (piment)
- *Shárkwá* (jumelle)
- *Shíré* (le pied), *-ééké* (un petit pied)
- *Slarwa* (qui maîtrise une activité)
- *Slemo* (pierre servant à broyer)
- *Táké* (diarrhée)
- *Temo* (objet dont on se sert pour broyer certains aliments)
- *Tííwá* (neuvième-né)
- *Tízhé* (premier-né)
- *Tumba* (troisième-né)

- *Uda* (canari, marmite), *-ké* (un petit canari, une petite marmite)
- *Úmmá* (deuxième-née)
- *Úwá* (septième-né)
- *Véndú* (quatrième-né)
- *Vóré*, *-ééké* (antilope mâle, femelle)
- *Wáké* (fête)
- *Wúrá* (cou), *-ááké* (petit cou)
- *Yáájí* (surnom, qualité (vertu))
- *Záré* (jumeaux nés en première position)
- *Záwá* (deuxième-né)
- *Zeve* (un hangar), *-ééké* (un petit hangar)
- *Zəgá*, *-ááké* (raisin, variété d'arbre mâle, femelle, dont le fruit est noir et porte un chapeau à la maturité)
- *Zhíwé*, *-ééké* (plante (mâle, femelle) dont on mange la feuille cuite)

C. Trisyllabiques

- *Andihé* (fumée), *-ééké* (petite fumée)
- *Ándráké* (arachide), *-ké* (petite arachide)
- *Aavoshi* (le milieu)
- *Bambaađé* (tam-tam de forme ronde)
- *Báná'á* (variété de plante produisant des cordes)
- *Bəbəyé* (plume)
- *Bili'ya* (jumeau né en deuxième position)
- *Bwamdayé* (variété de plante très résistante, mâle, femelle)
- *Bábíré*, *-ééké* (margouillat mâle, femelle)
- *Bábúrzé*, *-ééké* (espèce de crocodile mâle, femelle, vivant en montagnes)
- *Béénzímé*, *-ééké* (espèce de souris mâle, femelle)
- *Burtəké* (fracture légère (verbo-nominal))
- *Búyíké* (grande fracture)
- *Cebore* (tam-tam de forme longue)
- *Ceseke* (mariage)
- *Cúwáné*, *-ééké* (éléphant mâle, femelle)
- *Dágwáslá* (le pouce), *-ááké* (un petit pouce)
- *Dángərsá*, *-ááké* (espèce d'insecte qui fait pourrir les grains, mâle, femelle)
- *Dángúrmé*, *-ééké* (espèce de mille-pattes à la peau dure)
- *Dawaake* (huitième-née)
- *Dəbúwé* (une potasse)
- *Érdéké*, *-ééké* (scorpion mâle, femelle)
- *Ézéké*, *-ééké* (variété de plante (mâle, femelle) au fruit comestible)
- *gəwándá* « grenouille mâle » → *gəwándááké* « grenouille femelle » → *gəwándáké* « petite grenouille » ;
- *Gíyéslé* (un ongle), *-ééké* (un petit ongle)

- *Góyábá* (une goyave), *-ké* (petite goyave)
- *Gúzúmbá* (mil rouge), *-ááké* (mil rouge de petite taille)
- *Gwabake* (amusement)
- *Gwalamta*, *-aake* (charognard de grande taille mâle, femelle)
- *Haḍwayé* (joue), *-ééké* (petite joue)
- *Hablámé* (dixième-née)
- *Hacika* (qui n'a pas la maîtrise d'une activité)
- *Háréngá* (sorte de van), *-ááké* (ce van de petite taille)
- *Háskóké*, *-ééké* (hérisson mâle, femelle)
- *Házíyé*, *-ééké* (chenille mâle, femelle, se trouvant sous le lit)
- *Háyápá*, *-ááké* (celui/ celle qui est malade)
- *Húhúdě*, *-ééké* (espèce de moustique mâle, femelle)
- *Húráné* (le nouveau)
- *Húrááté* (la nouvelle)
- *Húzíyé* (une herbe), *-ké* (petite herbe)
- *Ílléré* (mayo, courant d'eau)
- *Íwíyé* (charbon), *-ééké* (petite quantité de charbon)
- *Jíhúwé*, *-ééké* (étalon, jument)
- *Jímá'á*, *-ááké* (porc-épic mâle, femelle), *jímá'áké* (diminutif)
- *Kábúké*, *-ééké* (une espèce de chauve-souris mâle, femelle)
- *Káádúwé*, *-ééké* (païen, païenne)
- *Kəbənə* (légumes de sésame)
- *Kəḍāṅgré* (une pente, une vallée)
- *Kəjare* (un habit), *-ééké* (un petit habit)
- *Kəjémé* (enclos)
- *Kəmwaké* (front), *-ééké* (petit front)
- *Kəzíwé*, *-ééké* (hibou mâle, femelle)
- *Kérébé* (moineau), *-ééké* (petit moineau)
- *Kərdámé*, *-ééké* (porc, truie)
- *Kívámná*, *-ááké* (copain, copine)
- *Kódéké*, *-ééké* (charognard mâle, femelle)
- *Kóódzíyé*, *ééké* (moustique mâle, femelle)
- *Kóréfé*, *-ééké* (poisson, petit poisson)
- *Kótáké* (nuque), *-ééké* (petite nuque)
- *Krəmwaha* (plante dont on mange la feuille cuite), *-aake* (cette plante de petite taille)
- *Kúkúwé* (feu)
- *Kushiḅe* (espèce d'animal sans queue de la famille du rat vivant en montagne)
- *Kútərə* (une queue), *-ke* (une petite queue)
- *kwápáké* (flèche)
- *kwatamá* (femme mariée)
- *lábádǎ* (amusement)

- *ləv́aré, -ééké* (loup mâle, femelle)
- *Macuwé, -ééké* (mendiant, mendiante)
- *mádrááyé* (incendie)
- *máháré, -ké* (voleur, voleuse)
- *má'íyé* (l'eau), *-ké* (une petite quantité d'eau)
- *makúra* (féticheur)
- *málevé* (natron)
- *mámúrdé* (fesse), *-ééké* (une petite fesse)
- *maṅgáré, -ééké* (invité-e sans autorisation)
- *máṅgéné, -ééké* (un/une maçon-ne)
- *máṅgwára* (mangue), *-aake* (petite mangue)
- *máṅgəzé* (abeille)
- *má'óomé, -ééké* (visiteur, visiteuse)
- *márúré* (riz), *-ééké* (petite quantité de riz)
- *másəmbá* (chasseur)
- *masléné, -ééké* (le travailleur, la travailleuse)
- *máwúzá, -ááké* (cultivateur, cultivatrice)
- *máyítsé, -ééké* (un gardien d'enfant, une gardienne d'enfant)
- *mázáké, -ééké* (épervier mâle, femelle)
- *Mbəriwé* (variété de plante à épines très dangereuses), *-ké* (cette plante de petite taille)
- *Méjééké* (cinquième-née)
- *Məndéhé* (plante dont on mange la feuille cuite), *-ééké* (cette plante de petite taille)
- *Mətrəmo, -óóké* (une variété de plante hôte, mâle, femelle), *-óke* (cette plante plus petite)
- *Mərésé, -ééké* (variété d'arbre à fruit rouge à la maturité), *-ééké* (cet arbre de petite taille)
- *Míúdálá, -ááké* (celui/celle qui est fort-e)
- *Míṅgíné* (variété de sésame dont on tire de la farine comme du mil), *-ké* (ce sésame de petite taille)
- *Móshégé* (fourmi)
- *Mútríyé, -ééké* (chenille de toute espèce, mâle, femelle), *-ééké* (une petite chenille)
- *Mwáráké, -ééké* (crabe mâle, femelle)
- *Nambaake* (sixième-née)
- *Ngéélóóbá, -ááké* (chameau, chamelle), *-ááké* (petit-e chameau/chamelle)
- *Ngwáráké, -ééké* (papayer mâle, femelle)
- *Nzəgévé, -əké* (cabri mâle, cabri femelle)
- *Ngəvóhé, -ééké* (espèce de crocodile mâle et femelle, vivant en montagnes)
- *Oyéké, -ééké* (criquet mâle, femelle)
- *Pálwáyá, -ááké* (variété d'arbre (mâle, femelle) de grande taille consommant trop d'eau)

- *Pandashi* (une variété de fruit, pris comme un surnom)
- *Pəpa'á* (épaule), *-ááké* (petite épaule)
- *Pəpəté, ééké* (espèce de moustique mâle, femelle)
- *Pərsána, -ááké* (peul-e, musulman-e)
- *samuzwe* (montagne)
- *Slérégé* (racine), *-ééké* (petite racine)
- *Shandraha* (une jambe), *-ááké* (une petite jambe)
- *Shíshémé, -ééké* (variété d'arbre (mâle, femelle) dont le duramen est jaune, utilisée contre la fièvre)
- *Táánǵóré, -ééké* (caméléon mâle, caméléon femelle)
- *Tatraslé* (cheville)
- *Təbésé* (fer)
- *Temuwo* (pierre dont on se sert pour écraser des grains), *-óóké* (cette pierre de petite taille)
- *Téndéhé* (coude), *-ééké* (un petit coude)
- *Təpwá'á* (le talon), *-ké* (un petit talon)
- *Tíwááké* (neuvième-née)
- *Túhúrbé, -ééké* (rat mâle, femelle), *túhúrbéké* (diminutif)
- *Udǵé, -ééké* (tortue mâle, femelle)
- *Ummuwé* (la hanche), *-ééké* (une petite hanche)
- *Únəvé* (mer)
- *Úvááké* (septième-née)
- *Uwáté* (haricot)
- *Vəǵədi* (surnom qui veut dire « jette ! »)
- *Vígíné, -əké* (oiseau mâle, oiseau femelle)
- *Víjéké, -eeké* (lapin mâle, lapin femelle)
- *Vúnééké* (petite sœur des jumeaux ou jumelles)
- *Vúréké* (cri de danger)
- *Vúwəré* (punaise)
- *Vuwiida* (surnom, grand-frère des jumeaux/ -elles)
- *Závúné, -ééké* (pintade mâle, femelle)
- *Zázəné, ééké* (ver de terre mâle, femelle)
- *Zé'éné, ééké* (écureuil mâle, femelle)
- *Zókúmé (mil), -əké* (mil de petite taille)

D. Quadrisyllabiques

- *Áǵərkáncá* (une variété de mil rouge)
- *Ándrázáké* (pois), *-ké* (petit pois)
- *Asəǵbaha, -ááké* (hyène mâle, femelle), *-áké* (petite hyène)
- *Bábərkúté* (papillon)
- *Báǵgáliyá* (lit), *-ááké* (un petit lit)

- *dámdámbwázá* (lézard)
- *Dagə́ləmé* (dixième-né)
- *Dúgə̀vúwá, dúgúvúwááké* (lion, lionne), *dúgə̀vúwááké* (diminutif)
- *Dúvúwóké* (une cuisse), *-ééké* (une petite cuisse)
- *Háréréké, -ééké* (colombe mâle, femelle)
- *Húwáhúné, -ééké* (serpent mâle, serpent femelle)
- *Jabajábá* (espace poreux)
- *Jámárááké* (fille mariée précocement)
- *Kábwásará* (oignon), *-ááké* (petit oignon)
- *Kadgúləmé, -ké* (un, une sourd-e)
- *Kəslarbeke* (la gauche)
- *Kədáráké* (cour de la maison, terrasse dans la maison)
- *Kírkíyá'á* (van), *-ááké* (petit van)
- *Kukuweeke, ééké* (baobab mâle, femelle), *-ééké* (petit baobab)
- *Kurivəné* (jubarba), *-ké* (petit jubarba)
- *Mabəsəke* (mésentente, altercation)
- *mafétéké* (l'index), *-ééké* (un petit index)
- *Májámmáyé* (devanture, porte d'entrée d'une maison)
- *mándíyáftá* (sel)
- *Mátatáyé* (égratignure sur le pied)
- *Mbordə́séké* (réunion)
- *Mékúrááké* (variété de mil blanc)
- *Ndalenəke* (la santé)
- *Njaka-njáka* (chauve-souris)
- *Régúmúwé* (une faucille), *régúm-ké* (une petite faucille)
- *Zókúmdáyé* (maïs), *-ééké* (maïs de petite taille)
- *Zlekereme* (menton), *-ééké* (petit menton)

E. Quintisyllabiques

- *kádgwádə̀yááké* (cerveau)
- *mə̀ngə̀rarehe* (fourmi noire de grande taille)
- *Tambazəmeke* (la droite)
- *Taminamíná, -ááké* (une espèce de fourmi qui aime le sucre, mâle, femelle)

F. Hexasyllabique

- *Tə̀ngararaké* (mille-pattes)

G. Noms composés

- *Avə̀nmewe* (surnom, la mort ne se fatigue pas)
- *Áwə̀ bó'éké, -ééké* (léopard mâle, femelle), *-ééké* (petit léopard)
- *Báh-úwáté* (feuille de haricot, utile pour la cuisine)
- *Bogə̀rəma* (lèvre)

- *cáká'úwé* (une chaussure), *-(ə)ké* (une petite chaussure)
- *Cúwármáyé*, *-ééké* (crocodile mâle, femelle)
- *hábwáré* (celui qui est le plus grand dans un groupe)
- *háwélé* (celui qui est le plus petit dans un groupe)
- *Háyéganá* (famille riche)
- *héédəbi* (ce qui doit être, ce qui convient)
- *Hú'bó'éké*, *-ééké* (antilope mâle, femelle/ diminutif)
- *Jəngər-mbúré* (la colonne vertébrale)
- *Jii barazé*, *ééké* (mouche tsé-tsé mâle, femelle)
- *Jiiwé* (espèce de mouche de grande taille)
- *Kada-ndáwé* (plante produisant le gombo), *-ééké* (cette même plante de petite taille)
- *Kadaŋné*, *-ééké* (celui/ celle qui est à la tête, à la première position)
- *kada-ové* (tamarinier)
- *káláámá* (surnom qui veut dire : « celui que les soucis rendent bavard »)
- *kámúnyan* (surnom, pour supporter)
- *Káwáá-bwán* (surnom, qui dois-je accuser ?)
- *kəbwárké* (celle qui est la plus grande dans un groupe)
- *kərdəm-bó'éké*, *-ééké* (porc sauvage mâle, femelle)
- *kəwəlké* (celle qui est la plus petite dans un groupe)
- *Kúmbwáhé* (chambre/ enclos des chèvres)
- *Kúmbwázəŋgəláké* (chambre haute, construite en pierres)
- *Kuyaalimi* (celui qui s'en fout (adjectivo-nominal))
- *Kwárábo'éké*, *-ééké* (zèbre mâle, femelle)
- *mábódgéré*, *-ééké* (celui/ celle qui laboure dans le mayo)
- *mabuďwé* (celui qui transporte le mort)
- *Mábwádezé*, *-ééké* (singe au pelage rouge, mâle, femelle)
- *Mábwájévé*, *-ééké* (gorille mâle, femelle)
- *Mabəŋjene* (ce qui rend pensif, soucieux)
- *Mábézasəké* (tension (maladie))
- *Madabuwashééké* (femme au foyer)
- *Mádárəbé*, *-ééké* (celui/ celle qui se précipite)
- *Madarəwé* (traître)
- *Madarna'á* (aloe vera)
- *madədadese* (celui qui est en joie)
- *Mádəŋgéré*, *-ké* (balladeur, balladeuse)
- *Madugoré*, *-ééké* (un/ une pauvre)
- *Máduzókúmwé*, *-ééké* (celui/ celle qui pile le mil)
- *Madzabáyéké* (qui est en pleines règles, qui voit ses menstrues)
- *Mádzáŋné* (maux de tête)
- *Mádzásébóré*, *-ééké* (celui/ celle qui bat le tam-tam)

- *Maduwaté, -ééké / -ké* (celui/celle qui marche vite, qui ne reste pas sur place)
- *Máfááviiji* (celui qui est compréhensif)
- *Maferewā, -əəké* (un, une croque-mort)
- *Mágárdēn* (celui qui répare : mécanicien, technicien)
- *Magəvoné* (celui qui fait tomber la pluie)
- *Mágráñné* (gris-gris, protecteur de la tête)
- *Magwazə-mwata* (chauffeur)
- *Máhádémáshíné, -ééké* (meunier, meunière)
- *Mahalemdu* (celui qui est égaré)
- *Máhá'úwé, -ééké* (un-e idiot-e, un-e imbécile)
- *Ma'iza'uwé, -ééké* (un homme/une femme violent-e)
- *Májemmáyé* (le versant)
- *Majjinemayké* (celle qu'on n'aime pas voir)
- *Majjineməndu* (celui qu'on n'aime pas voir)
- *Makərmətəké* (qui refuse de mourir)
- *Makwəvraké* (destructeur)
- *Máláhəďáďrá* (celui qui passe derrière la maison)
- *Malahgiwá, -ááké* (voleur/voleuse)
- *Máləkəcá'á, -ááké* (le boîteux, la boîteuse)
- *Maluuma* (chant harmonieux)
- *Málwá'idé, -ééké* (grillon mâle, femelle)
- *Mambukenééké* (femme qui accouche les prématurés)
- *Mamət-ligre* (né au dixième mois)
- *Mándrá-húwáhúné* (une espèce d'oiseau au long cou)
- *Mandza* (individu sans abri)
- *kájárá* (individu sans abri)
- *mándəbkúmbwá, -ááké* (charpentier, charpentière)
- *Maṅgedəmə* (une parole choquante)
- *Maṅgén'udááké* (celle qui façonne les canaris)
- *Maṅérmá* (décision)
- *Maṅəzgu'ééké* (celle dont les enfants meurent à la naissance)
- *Maṅgulcivé, -ééké* (celui/celle qui ne laisse/n'abandonne pas)
- *mapéré* (chercheur)
- *Mapəramoré, -mayké, -aciké* (un homme volage, une femme volage, des individus volages)
- *Mapirafemdu* (adjectivo-nominal : le méchant), *mapirafemure* (masculin), *mapihrafemayke* (féminin)
- *Már-ándráké* (huile d'arachide)
- *márdāñné, -éké* (celui / celle qu'on accuse injustement)
- *Marəbəhayé, -ééké* (gardien-ne de la maison)
- *Már-jígíné* (sorte d'huile très amère)

- *Márəbmábwá*, -ááké (celui/ celle qui garde le champs)
- *marməndu* (grande personne)
- *Márηəné* (grosse tête)
- *Mar-uwake* (lait de vache)
- *Máryégé* (guêpe)
- *Másənaməndú* (personne bizarre)
- *Másər-ádéné* (sang qu'on braise souvent)
- *mashibé'é*, -ééké (fiancé, fiancée)
- *Matəlcíné* (le fait de percer le nez)
- *Matəlgo'e*, -eəke (celui/ celle qui creuse le puits)
- *Mátəllímé* (le fait de percer les oreilles)
- *Matəltəvé*, -ééké (celui/ celle qui fonde une piste ou un route)
- *Mátəvé* (porte d'entrée d'une maison)
- *Mazəmbahé* (héritier)
- *Maslawúdfwúrá* (celui à qui on peut faire confiance)
- *Mátákúmwáké*, -ééké (un guide, une guide)
- *Mátəsrkádá*, -ááké (menuisier, menuisière)
- *Mátəsbhada*, -ááké (celui/ celle qui mange le chien)
- *Mátəsb-kwárá*, -ááké (celui/ celle qui mange l'âne)
- *Mátəswá*, -ááké (celui/ celle qui supporte)
- *Ma-urəfe*, -ké (un, une myope)
- *Mávé'úwé*, ééké (écureuil mâle, femelle, au pelage rouge), -əké (petit écureuil)
- *Mbər-kwadza* (sac d'arachide)
- *Mənduhílá* (individu astucieux)
- *Məndú-ndégéké*, -ééké (celui/ celle qui fait le boulot)
- *Məndutukurafake*, -ké (celui/ celle qui ne suit pas les conseils)
- *Mu'iməndu*, *mu'itemayiké* ou *mu'imayiké* (celui/ celle qui est gentil-le)
- *Mwátákádáyé* (camion)
- *Mwátá-úrvá* (avion, litt. : voiture de Dieu/qui vole)
- *Námárηəné*, -ééké (celui/ celle qui a une grosse tête)
- *Ná-urvá* (ce qui est avec Dieu)
- *Ngərtəmə* (concertation)
- *Nzəbágá*, -ké (agneau mâle, agneau femelle)
- *Nzə-cíve* (un doigt), -ééké (un petit doigt)
- *Nzə-shíré* (un orteil), -ééké (un petit orteil)
- *Nzəhádá*, -ááké (chiot mâle, chiot femelle)
- *Nzəkwará*, -aake (ânon mâle, ânon femelle)
- *Óyəcívé* (panaris)
- *Púsləηəné* (intelligence, sagesse)
- *Shəbətí* (hôpital)
- *Tumbəηné* (surnom qui peut signifier : « le plus remarquable de la famille »)

- *Ujii-cive* (les doigts)
- *Ujii-shíré* (les orteils)
- *Úrébebe* (écorce), *-ké* (petite écorce)
- *Urvagli* (surnom qui peut signifier : « celui dont la vie dépend de Dieu »)
- *Úroaví* (surnom qui veut dire : « dieu a donné »)
- *Úshásək* (maux de ventre)
- *Úshídəmtəkúmbwá* (aliment)
- *Ushimoske* (ce qui fait rire)
- *Usənan* (surnom qui veut dire : « qui sait ? »)
- *Vigine-go'é, ééké* (espèce d'oiseau (mâle, femelle) vivant dans un trou)
- *Zəndabər* (sorte de condiment donnant une odeur à la sauce)
- *Zékúm-téréké* (une variété de mil blanc très productif), *-ké* (ce mil de petite taille)
- *Zúgúr-ləwé* (sauce à la viande)